

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHI QIZLARIDA KOLLABORATIV KO'NIKMALARNI SHAKLLANTIRISHNING XORIJIY TENDENSIYALARI

Jo'rayeva Shahlo Ilhomjon qizi

Tadqiqotchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10046137>

Boshlang'ich sinf o'quvchi qizlarida kollaborativ ko'nikmalarni shakllantirishda masalaga komparativ(qiyosiy) yondoshish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu yondashuv boshlang'ich sinflardagi tarbiya mazmunini boyitishda ulkan ahamiyatga ega. Xususan, mustaqil fikrlovchi, mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga qodir o'quvchi-qizlar kompetensiyalarini shakllantirish muammosi hozirgi murakkab globallashuv sharoitida ayniqsa, dolzarb zaruratdir. Ushbu zaruratdan kelib chiqib, AQSHda eng mashhur "Ota-onalar" (Parents.com) saytida o'quvchi qizlar tarbiyasi masalasiga doir kontent(ma'lumot) tadqiq qilindi[1].

Saytda e'lon qilingan psixolog Kristin Kusek Lyuisning (The secret to raising a happy confident girl) "Baxtli va o'ziga ishongan qizni tarbiyalash siri" nomli maqolasida[1] qiz bolani jamiyatga tayyorlashning muhim pedagogik prinsiplari haqida so'z yuritilgan. Unda olim shunday yozadi: "To'g'ri, qizlar ilmiy faoliyatda juda yaxshi natijalarga erishmoqdalar, lekin masalaning tub mohiyatiga qarasa, shunday muvaffaqiyatning pedagogik tarixini ko'rmayapmiz", - deydi. Bu bilan olim qizlar tarbiyasiga ilmiy-pedagogik yondashuv zarurligini uqtiradi.

"Qizlar yetakchiligi"("Girls Leadership" - Amerikadagi bitiruvchi maktab o'quvchilariga, ularning ota-onalari va o'qituvchilariga yordam ko'rsatuvchi notijorat tashkilot)ning asoschisi hamda ijrochi direktori Simon Marean "Qizlarning ilm sohasidagi yutuqlari shu darajaga ko'tarilganki, ular endi o'g'il bolalardan doimiy ravishda ustunlik qilishmoqda, ularning stress, xavotir, depressiya darajasi ham oshdi", - deya ta'kidlab o'tdi [2].

Ruhiy Salomatlik Xizmatlari (Mental Health Services) ma'muriyati tomonidan olib borilgan tadqiqotlar natijasiga ko'ra: "AQSHda 2015-yilda qizlarda depressiyaga tushish o'g'il bolalarnikiga nisbatan uch baravar ko'p bo'lgan. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, qizlar yuqori natijalarga erishish uchun qattiq harakat qilishmoqda, ammo bu faoliyatdan zavq olishmayapti. Bu muammo ota-onalar va o'qituvchilarning e'tiborini tortishi kerak", - degan fikr o'rtaga tashlangan[3].

Barcha xalqlarda bo'lgani kabi boshlang'ich sinf o'quvchi qizlari onasiga ko'proq suyanishadi: "Sinf o'quvchilari kunni do'stlari bilan o'tkazishlari mumkin, ammo ularning eng ishonchli kishisi - ona", - deb yozadi bu haqda Morris okrugida (Nyu-Jersi) bolalarda o'ziga ishonchni tarbiyalash bo'yicha seminarlar o'tkazuvchi tibbiyot fanlari doktori, ota-onalar bo'yicha mutaxassis Robin Silverman. "Siz qizingiz uchun hamma narsasiz. Eng asosiy namuna ham - siz. Tadqiqotlarimiz shuni ko'rsatdiki, onaning qizi ko'z o'ngida qilgan xatti-harakatlari qizining xulqiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun qizingizning oldida o'zaro foydali bo'lgan sog'lom imijingizni yarating. Avvalo, g'iybatni to'xtating", - deya fikr bildirilgan [4].

AQSHda qizlar tarbiyasini to'g'ri tashkil qilishning yana bir yo'li - faol bo'lishga o'rgatish ekanligi ma'lum bo'ladi. Unga ko'ra, qizingiz sizning yugurishga chiqayotganingizni, yugurayotganingizni ko'rganida, uning xonasida birga raqsga tushganingizda, o'yin maydonidagi tosh devorni ko'tarishda yordam berganingizda, siz unga faol bo'lishni o'rgatayotgan bo'lasiz. Qiz tarbiyasida ona qanchalik muhim bo'lsa, otaning o'rni ham shuncha muhimligi ta'kidlanadi. "Kuchli Otalar, Kuchli Qizlar" kitobining muallifi tibbiyot fanlari

doktori Mer Mikerning yozishicha, qizlar kichikligidan atrofidagi erkaklarning o'z xulqlariga e'tiboridan ta'sirlanadilar. Erkaklar tomonidan e'tibor qozonish yoki qozonmasliklari ularning umr yo'ldosh tanlashlaridan tortib kareralarigacha tasir ko'rsatadi. "Mening tajribamga ko'ra, qiz bolalar odatda onaning mehrini muhokama qilinmaydigan, tabiiy va kutilgan deb hisoblashadi", - deydi doktor Miker - "Ammo ba'zi sabablarga ko'ra otaning mehri, hatto u namunali ota bo'lsa ham, doim bir xil namoyon bo'lavermaydi. Ota mehri bolasiga uni yaxshi ko'rishini aytgandagina kuchga kiradi. Otalar nafaqat qizlarining tashqi qiyofasini, balki ularning fe'l-atvorini ham maqtashlari kerak. Siz uning kichik ukasiga qanchalik mehribonligini gapirganingizda, uni qaysi fazilati(mehribonlik) bilan ko'rishingizni bildiradi", - deydi doktor Miker[5].

Qizingiz nimalarga qiziqadi? Bu barcha ota-onalarni qiziqtiradigan savol. Qiz bolaning qiziqishlarini o'rganishda qiz bolaning biror narsaga qiziqishini sezgach, uni o'rganishiga sharoit yaratib berish zarur. Bu oilaning boshqa a'zolarida bo'lmagan yangi qobiliyat, qiziqishlarini ro'yobga chiqaruvchi kalit bo'lishi mumkin. Bu haqda "Ba'zi qizlarda qobiliyat tug'ma bo'ladi. Ammo boshqalariga o'z qobiliyatini topishga yordam berish kerak bo'ladi", - deydi doktor Silvermen. "Men ilgari bir futbolchining onasi bilan ishlagan edim. Qizi futbolga qiziqmas, suzishni yaxshi ko'rardi. Onasi uni suzish to'garagiga berganidan keyin uning qobiliyati yuzaga chiqdi"[4.S.37-38]. Darhaqiqat, bu pedagog uchun aniq ko'ringan holat, ammo mutaxassis bo'lmagan onalar uchun buni tushunishi qiyin.

Xulosa qilganda, G'arbiy Evropa, AQSHda qizlar tarbiyasida ijtimoiy faol shaxs fazilatlarini, o'ziga ishonchni shakllantirish ustuvor pedagogik vazifalardan biriga aylangan. Milliy va umuminsoniy qadriyatlar uyg'unligiga asoslangan "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasi"ni amalga oshirishda ushbu tajribaning ilg'or namunalaridan foydalanish, kelajakda mamlakatimizda jamoatchilik, siyosat, huquq-tartibot, ishlab-chiqarish, ta'lim, sanoat, tadbirkorlik, boshqaruv sohalarida o'zlariga ishonch bilan ishlaydigan, o'zini o'zi band qilishga qodir faol xotin-qizlarimizni tarbiyalab yetishtirishga xizmat qiladi.

References:

1. Kristyn Kisek Lewis. <https://www.parents.com/parenting/better-parenting/positive/the-secret-to-raising-a-happy-confident-girl/>.2015.
2. Simone Morean - Girls Leadership (<https://girlsleadership.org/about/people/simone/>). 2020.
3. Mental Health Service - <https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/mental-health-service>. 2010.
4. Silverman R. Psixoterapiya maloletnyx detey, podrastkov i vzroslyx. Copyright. 2015.
5. Meg Micer (<https://www.goodreads.com/author/show/7125170>.)